

<https://doi.org/10.33542/EDU2026-1-6>

DIDAKTICKÉ KOMPETENCIE UČITEĽOV S OHĽADOM NA DIFERENCOVANÝ STUPEŇ VNÚTORNEJ MOTIVÁCIE K VOLĚBE POVOLANIA

DIDACTIC COMPETENCES OF TEACHERS WITH REGARD TO THE DIFFERENTIATED DEGREE OF THEIR INTRINSIC MOTIVATION TO CHOOSE A PROFESSION

Marcela Verešová, Miroslav Kolar

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre

Abstract:

The research paper aims to present the differences and relationships between the didactic competences of primary and secondary teachers in Slovakia and their level of intrinsic motivation for choosing a teaching profession. We decided to conduct a comparative analysis of differences in the didactic competences of 168 teachers working in Slovak schools, stratified by intrinsic motivation level into high, average, and low. We have concluded that higher levels of intrinsic motivation are associated with stronger performance across all didactic competencies. Based on our findings, we recommend implementing mentoring programs that pair beginning teachers with colleagues who demonstrate a high level of intrinsic motivation, to not only enhance motivation but also foster stronger pedagogical competencies.

Keywords:

Motivation for choosing a teaching profession, intrinsic motivation, choice motive, lesson planning and preparation, implementation, classroom climate and discipline, diagnosis and assessment, self-reflection

Úvod

Motivácia predstavuje zásadný rozmer učiteľskej profesie, keďže funguje ako hybná sila zvyšujúca kvalitu a efektívnosť výkonu učiteľov vo vzdelávacom prostredí. Ako zdôrazňuje Ornstein (1983), kompetentná a kvalitne realizovaná výučba je nevyhnutná nielen pre neustály rozvoj študentov, ale aj pre širší spoločenský pokrok. Podobne štúdia OECD (2005), ktorá skúmala stratégie na zlepšenie študentských výsledkov, dospela k záveru, že rozhodujúcim faktorom je zvyšovanie kvality výučby prostredníctvom skúmania prvotných motívov, ktoré vedú jednotlivcov k voľbe učiteľského povolania. V dôsledku toho sa v súčasnom edukačnom výskume čoraz

väčšia pozornosť sústreďuje na pochopenie dôvodov, ktoré vedú jednotlivcov k tomu, aby sa stali učiteľmi.

Študenti si neraz volia učiteľské povolanie na základe idealistických očakávaní, čo môže viesť k rozporu medzi predpokladanými a skutočnými skúsenosťami v praxi. Takéto nesúlady často oslabujú udržanie motivácie a predstavujú výzvu pre dlhodobú profesijnú angažovanosť (Martin, Chiodo & Chang, 2001). Význam motivácie pri voľbe učiteľskej kariéry, ako ho zdôrazňujú Kyriacou a kol. (2003), Hong a kol. (2018) a Wang a kol. (2023), nemožno preceňovať. Tieto štúdie poukazujú na fakt, že motivačné faktory zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pri samotnom rozhodnutí vstúpiť do učiteľskej profesie, ale aj pri udržiavaní vytrvalosti a angažovanosti, pričom rôzne typy motivácie sú spojené s rozdielnou úrovňou profesijnej odhodlanosti a odolnosti.

Rutten a Badiali (2020) a Wang a Wang (2023) vo svojich publikáciách predstavujú trojfaktorový motivačný model, ktorý pozostáva z vonkajšej motivácie (napr. finančné ohodnotenie), vnútornej motivácie (napr. intelektuálna stimulácia) a altruistickej motivácie (napr. prispievať spoločnosti). Balyer a Özcan (2014) spresňujú, že vonkajšia motivácia je orientovaná na konkrétne výhody spojené s učiteľskou profesiou, pričom jednotlivec vykonáva činnosť s cieľom dosiahnuť určitú zmenu, ako je napríklad viac času s rodinou, priaznivejšie pracovné podmienky, finančné odmeny, dlhšie dovolenky či stabilita zamestnania a ďalšie. Naopak, Deci a Ryan (2000) charakterizujú vnútornú motiváciu ako zapojenie sa do činnosti, ktorá je sama o sebe zaujímavá a uspokojujúca. Altruistická motivácia, ako uvádza Chan (2006), predstavuje zosúladenie osobných činov so spoločenskými hodnotami a prejavuje sa snahou prispieť k osobnému i sociálnemu rozvoju.

Petlák (2004) uvádza pojem kompetencia (lat. *competentia*) ako oprávnenie či spôsobilosť jednotlivca vykonávať určitú činnosť. Hučinová a kol. (2007) rozumejú kompetenciám ako súboru vedomostí, zručností a skúseností, ktoré zvyšujú šance jednotlivca na uplatnenie sa na trhu práce. Suciú a Mata (2011) zdôrazňujú, že didaktické kompetencie zahŕňajú schopnosť vytvárať podnetné a flexibilné vzdelávacie materiály, formovať pozitívnu triednu klímu a reflektovať rôznorodé vzdelávacie potreby žiakov. V rámci výskumu vychádzame z klasifikácie didaktických kompetencií, ktorú opisujú aj Verešová, Rapsová a Krause (2023), a to v oblastiach: plánovania a prípravy vyučovania, realizácia vyučovacej hodiny, vytváranie a udržiavanie pozitívnej atmosféry v triede, diagnostika a hodnotenie, a sebareflexia učiteľa.

Rahman (2014) spresňuje, že zvyšovanie výkonu učiteľov si vyžaduje súčasné zlepšovanie pedagogických kompetencií a ich motivácie, pričom neustále skvalitňovanie je nevyhnutné pre udržanie efektívneho vyučovacieho procesu. Blašková a kol. (2015) dodávajú, že rozvoj kľúčových kompetencií je podmienený existenciou motivácie. Hein a kol. (2012), ktorí skúmali učiteľov telesnej výchovy, preukázali, že motivácia je priamo spojená so zvoleným vyučovacím štýlom. Podobne Arifina (2014) dospela k záveru, že posilňovaním motivácie učiteľov možno zároveň rozvíjať ich didaktické kompetencie. Výskum Pisoňovej (2017) ukázal, že primárnym motivačným faktorom účasti učiteľov na ďalšom vzdelávaní a zdokonaľovaní didaktických kompetencií je najmä zvyšovanie platu, čo vyplýva z nízkeho sociálneho statusu a finančného podhodnotenia učiteľskej profesie. Zároveň však zdôraznila význam kvalitných školení a vzdelávacích programov, ktoré môžu zlepšiť odborné kompetencie učiteľov a zároveň priaznivo vplývať na ich motiváciu.

Na základe uvedených výskumov možno konštatovať, že motivácia, často označovaná ako hnacia sila vedúca jednotlivcov k plneniu špecifických úloh a zodpovedností, predstavuje kľúčový aspekt v kontexte vzdelávania. Pochopenie komplexných väzieb medzi motiváciou a učiteľskými kompetenciami je nevyhnutné pre neustále zlepšovanie

pedagogických postupov i profesionálny rast učiteľov, čo zároveň vytvára východisko pre hlbšie skúmanie tejto problematiky v oblasti pedagogického výskumu.

Metodológia výskumu

Predkladaný výskum nadväzuje na predchádzajúci výskum zameraný na skúmanie korelačného vzťahu medzi didaktickými kompetenciami a motiváciou, pričom sa potvrdila pozitívna korelácia medzi didaktickými kompetenciami a vnútornou aj vonkajšou motiváciou v učiteľskej profesii (Kolar a Verešová, 2022). Na základe týchto zistení sa aktuálny výskum zameriava výlučne na skúmanie vnútornej motivácie ako kľúčového faktora ovplyvňujúceho úroveň didaktických kompetencií učiteľov v praxi.

Cieľom výskumu je identifikovať rozdiely v úrovni didaktických kompetencií (plánovanie a príprava vyučovacej hodiny, realizácia vyučovacej hodiny, budovanie a podpora triednej klímy a disciplíny, diagnostika a hodnotenie žiakov, sebareflexia učiteľa) v závislosti od úrovne vnútornej motivácie (nízka, stredná, a vysoká).

Predkladaná štúdia má charakter konfirmačného kvantitatívneho výskumu s komparačným dizajnom. Na analýzu rozdielov medzi tromi úrovňami vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká) bola použitá jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Na presnejšiu identifikáciu rozdielov boli doplnkovo využité testy lineárneho trendu a post hoc Tukeyho testy.

Na základe uvedených teoretických východísk a zvoleného konfirmačného výskumného rámca formulujeme nasledovné výskumné hypotézy:

Hypotéza 1: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „plánovanie a príprava vyučovacej hodiny“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Hypotéza 2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „realizácia vyučovacej hodiny“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Hypotéza 3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „triedna klíma a disciplína“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Hypotéza 4: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „diagnostika a hodnotenie“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Hypotéza 5: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „sebareflexia“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Metódy výskumu

Na meranie motivácie k voľbe učiteľského povolania sme použili Škálu motivácie voľby učiteľského povolania (SMVUP-4-s) autora Tomšíka (2018, 2019). Škála je zameraná na zistenie sústavy motívov a druhov motivácie k výberu učiteľského povolania,

pozostáva zo 48 položiek. Na meranie didaktických kompetencií sme použili Dotazník didaktických kompetencií (DDK), ktorý pozostáva z 57 položiek a zostavila ho Ballová Mikušková (2022, s. 48): „Učitelia hodnotia svoje správanie a prístup k vyučovacej hodine v piatich oblastiach realizácie vyučovacej hodiny: plánovanie a príprava, realizácia, triedna klíma a disciplína, diagnostika a hodnotenie, sebareflexia. Každá položka v oboch dotazníkoch je hodnotená na päťbodovej škále (1 = vôbec nesúhlasím, 5 = úplne súhlasím), a pre každú oblasť vypočítané priemerné skóre poukazuje na úroveň príslušnej didaktickej kompetencie, pričom vyššie skóre znamená lepšie rozvinuté didaktické kompetencie.“

V tabuľke č. 1 uvádzame parametre viazané na reliabilitu a normalitu použitých metód výskumu. Hodnoty normality sledovaných premenných (šikmosti a špicatosti), ako aj namerané údaje vnútornej konzistencie (Cronbachovo alfa) dosiahli akceptovateľné úrovne v kontexte adekvátnosti využitia metód vo výskume. V našom výskumnom súbore sú namerané hodnoty z aspektu oboch metód v súlade so zisteniami Ballovej Mikuškovej (2022), ako aj autora škály SMVUP-4-S Tomšíka (2018, 2019).

Tabuľka č. 1 Šikmost', špicatosť a vnútorná konzistencia použitých metód

	Šikmost'	Strmost'	Cronbachovo alfa
Didaktické kompetencie			
Plánovanie a príprava vyučovacej hodiny	-0,621	0,815	0,799
Realizácia vyučovacej hodiny	-0,754	1,217	0,844
Navodenie a udržanie triednej klímy a disciplíny	-0,770	0,335	0,708
Diagnostika a hodnotenie žiakov	-0,699	0,623	0,868
Sebareflexia učiteľov	-0,796	0,212	0,751
Druhy motivácie			
Vnútoraná motivácia	-0,389	-0,42	0,849
Vonkajšia motivácia	0,355	-0,451	0,867
Altruistická motivácia	-0,374	0,211	0,841
Alternatívna voľba	1,083	0,547	0,641
Motívy			
Vnútoraný záujem	-0,427	-1,327	0,931
Sebapercepcia učiteľských spôsobilostí	-0,845	0,621	0,859
Sociálny status	0,756	-0,398	0,902
Výhody	0,210	-0,825	0,803
Príjem	0,427	-0,482	0,832
Práca s dospelými	-0,437	-1,049	0,956
Práca s deťmi	-0,925	0,189	0,927
Ovplyvnenie inými	0,534	-0,657	0,781
Pracovný potenciál	-0,852	0,214	0,861
Alternatívna voľba	1,083	0,547	0,641
Prosociálne správanie	-0,411	-0,023	0,716
Predošlé skúsenosti	0,101	-0,864	0,652

Organizácia výskumu

Výskum bol realizovaný v roku 2021 ako súčasť projektu VEGA 1/0084/21 „Osobnostné, kognitívne a motivačné prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave a v praxi“, ktorý bol realizovaný na vzorke 168 učiteľov regionálneho školstva v Slovenskej republike (pilotný výskum). Oslovené boli školy, resp. Učitelia, ktorí majú aktívnu spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre ako cvičná škola, boli oslovení, aby výzvu distribuovali aj ďalším svojim kolegom a kolegyniam. Samotný zber dát prebiehal v júli 2021 (zber dát bol ukončený 31. júla) prostredníctvom online formulára (Google formulár).

Výskumný súbor

Výskumná vzorka pozostávala zo 168 učiteľov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky. Vekové rozpätie bolo od 21 do 69 rokov, priemerný vek ($M=44,17$; $SD=11,50$). Z celej výskumnej vzorky bolo len 16 mužov (9,5%) a 152 žien (90,5%). Prax učiteľov bola v rozpätí od 0 do 47 rokov.

Výskumu sa zúčastnili učitelia pôsobiaci na rôznych stupňoch vzdelávania (graf 1). Z celkového počtu respondentov bolo 33 učiteľov (19,64%) v predprimárnom vzdelávaní, 29 učiteľov (17,26%) v primárnom vzdelávaní, 43 učiteľov (25,60 %) v nižšom sekundárnom vzdelávaní a 63 učiteľov (37,50%) vo vyššom sekundárnom vzdelávaní.

Graf č. 1 Početnosť učiteľov v praxi podľa stupňa vzdelávania

Výsledky výskumu

Na základe výsledkov komparačnej analýzy popisujeme nižšie skúmané rozdiely v didaktických kompetenciách medzi skupinami s nízkou, strednou a vysokou úrovňou vnútornej motivácie. Pri každej didaktickej kompetencii bolo vypočítané priemerné skóre a následne kategorizované do troch úrovní vnútornej motivácie podľa hrubých

skóre. Rozdiely medzi jednotlivými skupinami boli testované prostredníctvom jednofaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA).

A. Rozdiely v didaktickej kompetencii „plánovanie a príprava vyučovacej hodiny“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 2 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „plánovanie a príprava vyučovacej hodiny“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	P	η^2
Vnútna motivácia	903,931	2	451,966	7.816	0.006	0.122

Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) (tabuľka č. 2) potvrdila významné rozdiely v kompetencii plánovania a prípravy vyučovacej hodiny ($F(2, 165) = 7.82, p = .006, \eta^2 = .122$), čo predstavuje stredne veľký efekt.

Graf č. 2 Priemerné skóre v didaktickej kompetencii „plánovanie a príprava vyučovacej hodiny“ v jednotlivých úrovniach vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká)

Graf č. 2 ilustruje, že učители s vysokou vnútornou motiváciou dosahovali najvyššie skóre v kompetencii plánovania, zatiaľ čo skupina s nízkou motiváciou mala najnižšie skóre. ANOVA potvrdila signifikantné rozdiely medzi skupinami, na základe čoho boli následne vykonané post hoc testy na určenie konkrétnych rozdielov.

Tabuľka č. 3 Výsledky Tukey testu pre vnútornú motiváciu

Porovnanie skupín vnútornej motivácie	Priemerné skóre	SE	t	Cohenov d	p_Tukey
1 vs. 2	-7.135	2.660	-2.682	-1.136	0.022
1 vs. 3	-10.474	2.655	-3.944	-1.667	< .001
2 vs. 3	-3.339	0.987	-3.382	-0.532	0.003

Post hoc Tukey testy (tabuľka č. 3) preukázali, že učiteľia s vysokou vnútornou motiváciou dosahovali vyššie skóre ($M = 54,8$) v porovnaní so stredne motivovanými ($M = 51,5$, $p = .022$) a nízko motivovanými ($M = 44,3$, $p < .001$). Rozdiel medzi strednou a nízkou skupinou bol taktiež signifikantný ($p = .003$).

Na základe nami prezentovaných výsledkov výskumu konštatujeme prijatie nami formulovanej hypotézy 1: existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „plánovanie a príprava vyučovacej hodiny“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

B. Rozdiely v didaktickej kompetencii „realizácia vyučovacej hodiny“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 4 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „realizácia vyučovacej hodiny“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	p	η^2
Vnútorná motivácia	1050,635	2	525,317	9.034	0.003	0.143

Jednofaktorová analýza rozptylu (tabuľka č. 4) preukázala významné rozdiely v kompetencii realizácie vyučovacej hodiny ($F(2, 165) = 9.03$, $p = .003$, $\eta^2 = .143$), čo predstavuje silný efekt.

Graf č. 3 Priemerné skóre v didaktickej kompetencii „realizácia vyučovacej hodiny“ v jednotlivých úrovniach vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká)

Dáta ilustrované v grafe č.3 poukazujú na zistenia, že pri vnútornej motivácii dosiahla najvyššie priemerné skóre skupina – vysoká vnútorná motivácia (priemerné skóre = 54,699, štandardná odchýlka = 5,521), nasledovala stredná vnútorná motivácia (priemerné skóre = 51,215, štandardná odchýlka = 6,472) a najnižšie priemerné skóre mala skupina – nízka vnútorná motivácia (priemerné skóre = 43.167, štandardná odchýlka = 10,534).

Tabuľka č. 5 Výsledky Tukey testu pre vnútornú motiváciu

Porovnanie skupín vnútornej motivácie	Priemerné skóre	SE	t	Cohenov d	p_Tukey
1 vs. 2	-7,135	2.660	-2.682	-1.136	0.007
1 vs. 3	-10,474	2.655	-3.944	-1.667	< .001
2 vs. 3	-3,339	0.987	-3.382	-0.532	0.001

Post hoc Tukey testy (tabuľka č. 5) potvrdili, že učители s vysokou vnútornou motiváciou dosahovali signifikantne vyššie skóre ($M = 54.7$) v porovnaní so stredne ($M = 51.2$, $p = .007$) aj nízko motivovanými ($M = 43.2$, $p < .001$). Rozdiel medzi strednou a nízkou skupinou bol taktiež signifikantný ($p = .001$).

Na základe nami prezentovaných výsledkov výskumu konštatujeme prijatie nami formulovanej hypotézy 2: existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „realizácia vyučovacej hodiny“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

C. Rozdiely v didaktickej kompetencii „triedna klíma a disciplína“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 6 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „triedna klíma a disciplína“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	p	η^2
Vnútorná motivácia	1056,303	2	528,152	10.128	0.002	0.149

Jednofaktorová analýza rozptylu (tabuľka č. 6) preukázala významné rozdiely v kompetencii triednej klímy a disciplíny ($F(2,165) = 10.13$, $p = .002$, $\eta^2 = .149$), čo predstavuje veľký efekt.

Graf č. 4 Priemerné skóre v didaktickej kompetencii „triedna klíma a disciplína“ v jednotlivých úrovniach vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká)

V grafe č. 4 ilustrujeme zistenie, že učitelia s vysokou vnútornou motiváciou dosahovali najvyššie skóre v triednej klíme a disciplíne, zatiaľ čo skupina s nízkou motiváciou mala najnižšie skóre. Post hoc Tukey testy (tabuľka č. 7) potvrdili významné rozdiely medzi všetkými tromi skupinami: vysoká vs. stredná ($p = .010$), vysoká vs. nízka ($p < .001$) a stredná vs. nízka ($p < .001$).

Na základe nami prezentovaných výsledkov výskumu konštatujeme prijatie nami formulovanej hypotézy 3: existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „triedna klíma a disciplína“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Tabuľka č. 7 Výsledky Tukey testu pre vnútornú motiváciu

Porovnanie skupín vnútornej motivácie	Priemerné skóre	SE	t	Cohenovod	p_Tukey
1 vs. 2	-7,551	2.558	-2.952	-1.250	0.010
1 vs. 3	-11,211	2.554	-4.390	-1.856	< .001
2 vs. 3	-3,660	0.949	-3.855	-0.606	< .001

D. Rozdiely v didaktickej kompetencii „Diagnostika a hodnotenie“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 8 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „diagnostika a hodnotenie“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	p	η^2
Vnútorná motivácia	1149,043	2	574,521	10.564	0.002	0.105

Analýza rozptylu (tabuľka č. 8) ukázala významné rozdiely ($F(2, 165) = 10.56$, $p = .002$, $\eta^2 = .105$), čo predstavuje stredne veľký efekt.

Graf č. 5 Priemerné skóre v didaktickej kompetencii „diagnostika a hodnotenie“ v jednotlivých úrovniach vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká)

Ako ukazuje graf č. 5, najvyššie skóre v diagnostike a hodnotení dosahovali učitelia s vysokou vnútornou motiváciou, zatiaľ čo najnižšie mali učitelia s nízkou motiváciou. Post hoc Tukey testy (tabuľka č. 9) potvrdili významné rozdiely medzi všetkými tromi skupinami: vysoká vs. stredná ($p = .007$), vysoká vs. nízka ($p < .001$) a stredná vs. nízka ($p < .001$).

Na základe nami prezentovaných výsledkov výskumu konštatujeme prijatie nami formulovanej hypotézy 4: existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „diagnostika a hodnotenie“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Tabuľka č. 9 Výsledky Tukey testu pre vnútornú motiváciu

Porovnanie skupín vnútornej motivácie	Priemerné skóre	SE	t	Cohenov d	p_Tukey
1 vs. 2	-7,922	2.590	-3.059	-1.295	0.007
1 vs. 3	-11,725	2.585	-4.535	-1.917	< .001
2 vs. 3	-3,803	0.961	-3.956	-0.622	< .001

E. Rozdiely v didaktickej kompetencii „Sebareflexia“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 10 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „sebareflexia“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	p	η^2
Vnútorná motivácia	1101,877	2	550,939	14.629	< .001	0.151

Jednofaktorová analýza rozptylu (tabuľka č. 10) preukázala signifikantné rozdiely ($F(2,165) = 14.63$, $p < .001$, $\eta^2 = .151$), pričom veľkosť efektu bola veľká.

Rozdiely v didaktickej kompetencii „Sebareflexia“ vzhľadom na vysokú, strednú a nízku vnútornú motiváciu u učiteľov v praxi

Tabuľka č. 10 Analýza rozptylu didaktickej kompetencie „sebareflexia“

Zdroj	Súčet štvorcov	df	Rozptyl	F	p	η^2
Vnútorná motivácia	1101,877	2	550,939	14.629	< .001	0.151

Jednofaktorová analýza rozptylu (tabuľka č. 10) preukázala signifikantné rozdiely ($F(2,165) = 14.63$, $p < .001$, $\eta^2 = .151$), pričom veľkosť efektu bola veľká.

Graf č. 6 Priemerné skóre v didaktickej kompetencii „sebareflexia“ v jednotlivých úrovniach vnútornej motivácie (nízka, priemerná, vysoká)

Na základe dát deskriptívnej štatistiky (graf č. 6) sme zistili, že učitelia s vysokou vnútornou motiváciou dosiahli najvyššie priemerné skóre ($M = 53,89$, $SD = 5,67$), nasledovali stredne motivovaní ($M = 50,20$, $SD = 6,35$) a najnižšie skóre mali nízko motivovaní ($M = 42,33$, $SD = 9,33$).

Tabuľka č. 11 Výsledky Tukey testu pre vnútornú motiváciu

Porovnanie skupín vnútornej motivácie	Priemerné skóre	SE	t	Cohenovo d	p_Tukey
1 vs 2	-7,869	2,599	-3.028	-1.282	0.008
1 vs 3	-11,558	2,594	-4.455	-1.883	< .001
2 vs 3	-3,689	0,965	-3.824	-0.601	< .001

Post hoc Tukey test (tabuľka č. 11) preukázal významné rozdiely medzi všetkými skupinami: vysoká vs. stredná ($p = .008$), vysoká vs. nízka ($p < .001$), stredná vs. nízka ($p < .001$).

Na základe nami prezentovaných výsledkov výskumu konštatujeme prijatie nami formulovanej hypotézy 5: existujú štatisticky významné rozdiely v didaktickej kompetencii „sebareflexia“ vzhľadom na úroveň vnútornej motivácie (vysoká, stredná, nízka), pričom najvyššie hodnotenie danej kompetencie je u učiteľov s najviac rozvinutou úrovňou vnútornej motivácie.

Diskusia

Cieľom výskumu bolo overiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v úrovni didaktických kompetencií učiteľov v závislosti od úrovne vnútornej motivácie. Výsledky analýzy priniesli konzistentný obraz potvrdzujúci ústrednú úlohu vysokej úrovne vnútornej motivácie v rozvoji kompetencií učiteľa. Všetky hypotézy považujeme za splnené a prezentujeme ich v poradí, v akom boli stanovené.

Analýza rozdielov medzi skupinami s rôznou úrovňou motivácie (vysoká, stredná, nízka) potvrdila významné rozdiely v kompetencii plánovania a prípravy na vyučovacie hodiny u učiteľov v praxi. Učitelia s vysokou vnútornou motiváciou dosiahli v plánovaní

a príprave výrazne vyššie skóre ako učitelia so strednou alebo nízkou úrovňou motivácie. Tento výsledok podporuje tvrdenia Ryana a Deciho (2020), že vnútorná motivácia zvyšuje kreativitu, autonómiu a kvalitu vyučovacieho procesu.

Analýza rozdielov medzi skupinami s rôznou úrovňou motivácie (vysoká, stredná, nízka) potvrdila významné rozdiely v kompetencii realizácie vyučovacej hodiny u učiteľov v praxi. Učitelia s vysokou vnútornou motiváciou preukázali väčšiu didaktickú flexibilitu a efektívnejšie riadenie triedy. Naopak, vonkajšia a alternatívna motivácia nemali štatisticky významný vplyv. Tento vzorec zodpovedá výsledkom Heina a kol. (2012), ktorí preukázali, že vnútorná motivácia podporuje aktívne zapojenie a pedagogické sebavedomie.

Analýza rozdielov medzi skupinami s rôznou úrovňou motivácie (vysoká, stredná, nízka) potvrdila významné rozdiely v kompetencii riadenia klímy a disciplíny triedy u učiteľov v praxi. Učitelia s vysokou vnútornou motiváciou vykazovali vyššie skóre v oblasti riadenia triedy a podpory pozitívnej klímy ako ostatné skupiny. Tento výsledok naznačuje, že vnútorná motivácia sa odráža aj v sociálnych a interakčných zručnostiach učiteľov, čo je v súlade s teóriou Gagneho a Deciho (2005), že vnútorná motivácia podporuje empatiu a prosociálne správanie.

Analýza rozdielov medzi skupinami s rôznou úrovňou motivácie (vysoká, stredná, nízka) potvrdila významné rozdiely v kompetencii diagnostiky a hodnotenia u učiteľov v praxi. Tento výsledok je v súlade s výskumom Rahmana (2014), ktorý poukazuje na súvislosť medzi vnútornou motiváciou a schopnosťou zvoliť si vhodné metódy hodnotenia.

Analýza rozdielov medzi skupinami s rôznou úrovňou motivácie (vysoká, stredná, nízka) potvrdila významné rozdiely v kompetencii sebareflexie u učiteľov v praxi. Učitelia s vysokou mierou vnútornej motivácie vykazovali silnejšiu schopnosť kriticky reflektovať vlastnú prácu, čo poukazuje na emocionálny a sociálny rozmer tejto formy motivácie. Zistenia korešponujú so zisteniami Vedder-Weiss a kol. (2025), ktoré naznačujú, že vnútorná motivácia a reflexívna prax sú navzájom sa posilňujúce procesy. Keď sú psychologické potreby učiteľov podporované, reflexia sa prehĺbuje, čo následne udržiava ich motiváciu a profesijný rast.

Zistenia preukázali, že vnútorná motivácia je konzistentne spojená s vyššími skóre vo všetkých sledovaných oblastiach didaktických kompetencií, konkrétne v plánovaní a príprave vyučovania, realizácií hodiny, podpore pozitívnej klímy v triede, sebareflexií a diagnostike žiakov. Tento vzorec výsledkov korešponduje s výskumom Ballovej Mikuškovej, Verešovej, Gatála a kol. (2025), podľa ktorého komponenty vnútornej motivácie, ako prosociálne správanie a záujem, významne súvisia s rozvojom profesionálnych kompetencií u budúcich učiteľov.

Naše zistenia sú v súlade so zisteniami Watta a Richardsona (2007), Verešovej, Rapsovej a Krauseho (2023), Aziza, Ahktara a Raufa (2014), Wanga a kol. (2022) zdôrazňujú kľúčovú úlohu vnútornej motivácie ako hnacej sily profesijného rozvoja učiteľa. Učitelia s vyššou vnútornou motiváciou majú väčšiu tendenciu vynikať v plánovaní, efektívnej realizácii vyučovania, v podpore pozitívnej klímy a v uplatňovaní presnejších diagnostických prístupov. Intervencie zamerané na posilňovanie vnútornej motivácie učiteľov tak môžu predstavovať účinný nástroj na zvyšovanie celkovej pedagogickej efektívnosti.

Výskum Diarta a Saluya (2022) ukázal na fakt, že kompetencie učiteľa pozitívne ovplyvňujú vnútornú motiváciu, ktorá následne prispieva k lepšiemu výkonu. Tento vzťah kompetencia → vnútorná motivácia → výkon môže byť perspektívny aj pre interpretáciu nami prezentovaných výsledkov: učitelia s vyššou vnútornou motiváciou

majú viac skúseností, pedagogického, didaktického či psychologického „kapitálu“, ktoré im umožnia lepšie plánovať, diagnostikovať a vytvárať lepšiu triednu klímu. Je to námet, ktorý sa môže podrobnejšie skúmať v budúcich výskumoch.

Výskum Schydo a kol. (2024) dokazuje, že špecifické tréningy zvyšujú vnútornú motiváciu i sebavedomie učiteľov, čo vedie k lepšiemu výkonu kompetencií. To naznačuje, že zistenia o vplyve vysokej vnútornej motivácie na didaktické kompetencie možno interpretovať v kontexte cielenej podpory a rozvoja učiteľov. Profesionálne intervencie zamerané na posilňovanie vnútornej motivácie sa tak javia ako účinný prostriedok na systematické zvyšovanie kvality vyučovania.

Zistenia z výskumu potvrdili spojitosť medzi vysokou mierou vnútornej motivácie a didaktickými kompetenciami, na základe čoho odporúčame implementovať systematické mentoringové programy v školách. Tieto programy by mali prepájať začínajúcich učiteľov, ako aj pedagógov s nižšou mierou vnútornej motivácie, so skúsenými kolegami, ktorí vykazujú vyššiu úroveň tejto motivácie. Dané programy môžu vytvárať priestor na výmenu skúseností a osvedčených postupov, čím by sa podporil profesijný rast/progres, zlepšili sa didaktické kompetencie a zároveň by sa posilnila vnútorná motivácia začínajúcich učiteľov. Skúsení učelia v tomto procese vystupujú nielen ako vzory, ale aj ako poskytovatelia praktických rád a príklady dobrej praxe, čím prispievajú k vytváraniu dynamického a podporného vzdelávacieho prostredia.

Interpretácia výsledkov si vyžaduje zohľadnenie určitých obmedzení výskumu. Veľkosť výskumnej vzorky bola relatívne nízka, čo neumožňuje zovšeobecnenie zistení na celú populáciu učiteľov v Slovenskej republike. Pre zvýšenie validity a reprezentatívnosti údajov je potrebné, aby budúce štúdie pracovali s rozsiahlejšou a rozmanitejšou vzorkou. Vhodnou stratégiou by mohlo byť kombinovanie online distribúcie dotazníkov s osobným odovzdávaním, ktoré síce predstavuje vyššie nároky na organizačné a materiálne zabezpečenie, avšak môže významne zvýšiť návratnosť a kvalitu získaných dát.

Ďalším obmedzením je zameranie výskumu na úzky súbor premenných. Budúce skúmania by mali rozšíriť záber a analyzovať aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvňovať motiváciu a didaktické kompetencie učiteľov. Osobitný prínos by mohlo priniesť porovnanie rozdielov medzi typmi škôl (mestské a vidiecke, verejné a súkromné) či medzi jednotlivými regiónmi, čo by umožnilo presnejšie identifikovať špecifické potreby a efektívne prispôbiť stratégie podpory konkrétnym kontextom. Predchádzajúce výskumy poukazujú na rozdiely v pracovnej spokojnosti a učiteľských kompetenciách medzi verejnými a súkromnými školami (Small, 2020; Bhatt & Menaria, 2021), čo naznačuje, že kontextové faktory môžu zásadne formovať profesijné správanie a výkon učiteľov.

Perspektívnou oblasťou výskumu je aj skúmanie dopadu integrácie digitálnych technológií na učiteľskú motiváciu a didaktické kompetencie. Vzhľadom na rastúci význam digitálnych nástrojov vo vzdelávaní by bolo vhodné nadviazať na súčasné štúdie, ktoré potvrdzujú pozitívny vplyv digitálnych zdrojov a tréningov na motiváciu a profesijný rozvoj učiteľov (Reinhold a kol., 2021; Wang & Huang, 2023). Takéto poznatky by mohli poskytnúť dôležitý základ pre tvorbu cielenejších programov profesijného rozvoja a podpory pedagógov.

Záver

Na základe realizovaného výskumu možno konštatovať, že vysoká úroveň vnútornej motivácie zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji didaktických kompetencií učiteľov, pričom

sa významne prejavila vo všetkých skúmaných oblastiach. Výsledky podporujú potrebu systematických intervencií a programov profesijného sprevádzania zameraných na posilňovanie vnútornej motivácie, ktoré môžu prispieť k zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu. Zároveň výskum poukazuje na potrebu rozšírenia budúcich štúdií o ďalších premenných a širších (prípadne diferencovaných) výskumných súboroch učiteľov, aby sa získali komplexnejšie poznatky o faktoroch formujúcich učiteľské kompetencie a profesijný rozvoj.

PodĎakovanie

Príspevok je súčasťou riešenia projektov UGA V/8/2026 - Vplyv dramatického intervenčného programu na sebaúčinnosť a neverbálnu expresivitu u učiteľov anglického jazyka v pregraduálnej príprave a VEGA 11/0255/24 - Profesijné kompetencie a psychologická gramotnosť učiteľov.

Literatúra

Aziz, F.; Akhtar M. S. & Rauf M. (2014). Relationship Between Teachers' Competencies And Motivation At Higher Education Level In Pakistan. *Online. Pakistan Annual Research Journal*, 50(1), 1-12. Dostupné na: https://www.pscpesh.org/PDFs/PJ/Volume_50/11_Fakhra.pdf.

Ballová Mikušková, E, Verešová, M., Gatial, V., Badošek, R. & Kimplová, T. (2025) Professional competencies, motivation, cognitive abilities and personality in pre-service teachers. *Front. Educ*, 10(1), 1-17. Dostupné na: <https://doi.org/10.3389/educ.2025.1576918>.

Ballová Mikušková, E. (2022). Meranie profesijných kompetencií učiteľov. Nitra: PF UKF.

Balyer, A. & Özcan, K. (2014). Choosing Teaching Profession as a Career: Students' Reasons. *International Education Studies*, 7(5), 104 – 115. Dostupné na: <https://dx.doi.org/10.5539/ies.v7n5p104>.

Bhatt, A. K. & Menaria, R. (2017). Measuring Differences in the Job Satisfaction of School Teachers Working in Government and Private Sector Schools in the Rural Area of Rajasthan. *International Journal for Research in Business, Management and Accounting*, 2(4), 38-45. Dostupné na: <https://doi.org/10.53555/bma.v2i4.1704>.

Blašková, M. a kol., (2015). Motivation and Development of the University Teachers' Motivational Competence. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 116–126. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.746>.

Deci, L. E. a Ryan, M. R. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54 – 67. Dostupné na: <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>.

Diart, L. A. & Saluy, A. B. (2022). The Role of Competence, Psychological Capital, and Intrinsic Motivation Interventions in Influencing Teacher Performance in the Era of the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Law Policy and Governance*, 1(2), 89-102. Dostupné na: <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v1i2.396>.

Gagne, M., & Deci, E. L., (2005). Self-determination theory and work motivation. *Journal of Organizational Behavior*, 26, 331-362. Dostupné na: <http://dx.doi.org/10.1002/job.322>.

Hein, V a kol., (2012). The relationship between teaching styles and motivation to teach among physical education teachers. *Journal of Sports Science and Medicine*, 11, 123–

130. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/228458821_The_Relationship_Between_Teaching_Styles_and_Motivation_to_Teach_Among_Physical_Education_Teachers.
- Hong, J. a kol. (2018). Variations in pre-service teachers' career exploration and commitment to teaching. *Teach. Dev.* 22(3), 408–426. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/13664530.2017.1358661>.
- Hučinová, L. a kol. (2007). Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
- CHAN, K. W., (2006). In-service Teachers' Motives and Commitment in Teaching. *Online. Hong Kong Teachers' Centre Journal*, 5, 112–128. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/255608899_In-service_teachers'_motives_and_commitment_in_teaching_.
- Kyriacou, C. a kol. (2003). Student teachers' expectations of teaching as a career in England and Norway. *Educ. Rev.* 55(3), 255–263. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/0013191032000118910>.
- Martin, L. A.; Chiodo, J. J. & Chang, L., (2001). First year teachers: Looking back after three years. *Online. Action in Teacher Education*, 23(1), 55–63. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/01626620.2001.10463055>.
- OECD. (2005) Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Publishing.
- Ornstein, A. C., (1983). Motivations for Teaching. *Online. The High School Journal*, 66(2), 110–116. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/4036545>.
- Petlák, E. (2004). Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris.
- Pisoňová, M., (2017). Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v Slovenskej republike prostredníctvom aktualizáčného vzdelávania. *Online. Lifelong learning – celoživotní vzdelávaní*, 7(1), 92–117. Dostupné na: <https://dx.doi.org/10.11118/life2017070192>.
- Rahman, M. H., (2014). Professional Competence, Pedagogical Competence and the Performance of Junior High School of Science Teachers. *Online. Journal of Education and Practice*, 5(9), 75–80. Dostupné na: <https://core.ac.uk/download/pdf/234635552.pdf>.
- Reinhold, F., Strohmaier, A., Finger-Collazos, Z. & Reiss, K. (2021). Considering Teachers' Beliefs, Motivation, and Emotions Regarding Teaching Mathematics With Digital Tools: The Effect of and In-Service Teacher Training. *Sec. Teacher Education*. 6(Article 723869), 1–12. Dostupné na: <https://doi.org/10.3389/educ.2021.723869>.
- Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2005). "I've decided to become a teacher": Influences on career change. *Online. Teaching and Teacher Education*, 21(5), 475–489. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2005.03.007>.
- Rutten, L. & Badiali, B. (2020). Why they teach: professional development school teacher candidates' initiating motivations to become teachers. *Sch. Univ. Part.* 13(1), 12–21. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/381225603_Why_They_Teach_Professional_Development_School_Teacher_Candidates'_Initiating_Motivations_to_Become_Teachers.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61(Article 101860), 1–11. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>.

- Septiana, D. (2018). The influence of emotional intelligence, self-efficacy, and altruism on teachers' competence in inclusion elementary school. *Prima Edukasia*. 6(2), 147-156. Dostupné na: <https://doi.org/10.21831/jpe.v6i2.14413>.
- Schydo a kol. (2024). Influence of medical didactic training on the self-efficacy and motivation of clinical teachers. *Innov Surg Sci*. 9(2). 99-108. Dostupné na: doi: 10.1515/iss-2023-0073.
- Small, C. (2020). A Comparison of Public and Private School Teachers' Job Satisfaction When Controlling for Policy Perspectives, Individual, and Workplace Characteristics. *Doctor of Education in Educational Leadership for Learning Dissertations*. 24. Prevzaté z: https://digitalcommons.kennesaw.edu/educleaddoc_etd/24.
- Tomšík, R. (2018). Štýl výchovy a osobnostné charakteristiky vo vzťahu k motivácii voľby učiteľského povolania. [Dizertačná práca], Nitra: PF UKF.
- Tomšík, R. (2019). Choosing Teaching as a Profession: Validation of An Smvup-4-S Assessment Tool. *Problems of Education in the 21st Century*, 77(4), 545 - 559.
- Vedder-Weiss, D; Roth, G. & Mishaeli, Y. (2025). Supporting Teach Reflection and Motivation through Psychological Needs Satisfaction in Collaborative Reflection-Based PD. *The Journal of Experimental Education*, 2(1), 320-339. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/00220973.2024.2309920>.
- Verešová, M.; Rapsová, L. & Krause, R., (2023). Osobnosť a motivácia k voľbe povolania ako prediktory profesijných kompetencií učiteľov v pregraduálnej príprave v praxi. Nitra: PF UKF.
- Wang, L. & Huang, Y. (2023). The Effects of Digital Teaching Resources on Teachers' Motivation in the Blended Education Environment. *Education Journal*, 12(4), 167-174. Dostupné na: <https://doi.org/10.11648/j.edu.20231204.18>.
- Wang, W., & Wang, Z. (2023). Why choose a career in teaching? Exploring motivational factors that influence the decision to teach. *Br. J. Guid. Couns.* 51(1), 46–57. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/03069885.2022.2040003>.
- Wang, C. a kol. (2022) Competence and autonomous motivation as motivational predictors of college students' mathematics achievement: from the perspective of self-determination theory. *IJ STEM Ed*. 9, 41. Dostupné na: <https://doi.org/10.1186/s40594-022-00359-7>.

prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Mgr. Miroslav Kolar

Katedra pedagogickej a školskej psychológie

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

mveresova@ukf.sk

miroslav.kolar@ukf.sk

